

ДИЛАФГОР ИЖОДИГА БИР НАЗАР

Собир Мансуров

Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети
катта ўқитувчиси

Дилафгор ижодида “Гулшани Дилафгор” тўпламидаги лирик асарлар тадқиқи шундан далолат берадики, Дилафгор ўзбек мумтоз шеъриятида шоирларга йўлдош бўлиб келган мавзуларни четлаб ўта олмаган. У ҳам ўзидан олдин қалам тебратган салафлари анъаналарини давом эттиришда ўз даври илғор ғояларига таянган.

Шоир шеъриятининг мавзу кўлами кенг ва ранг-барангдир. Дилафгор лирик асарларининг каттагина қисмини ғазаллар ташкил қилади, улар ифода шакли ҳамда мавзусига кўра ҳам турличадир. Дилафгор адабий меросининг ҳам аксариятини ишқий ғазаллар ташкил этсада, кези келганда шоир бошқа турларга ҳам мурожаат қила боргани кузатилади.

Дилафгор яшаган давр адабиётимиз тарихида “Миллий уйғониш даври” деб юритилади. Албатта, ҳар бир ижодкор асарида у яшаган давр, муҳит қайсидир жиҳати билан бўй кўрсатади. Биз бу ҳолни Дилафгор ижодида ҳам яққол кўришимиз мумкин. Шунга кўра шоир лирик асарлари мавзу кўламини *тасаввуфий руҳ ва мазмунни ифодаловчи, диний-маърифий, илм - маърифатни тараннум этувчи, севги-муҳаббат куйланган, ижтимоий муаммолар ёритилган шеърлар* тарзида ажратиш мумкин.

Дилафгор Яратганга чин эътиқод қилиш баробарида ўз гуноҳларини кечиришини сўраб муножотлар битган:

Ғарибмен, бенавоман, ғам била қадим дуто, ё Раб,

Жунун даштида ётган музтариб ҳолим табо(х), ё Раб.

Карамлик подшоҳим, сендин ўзга такягоҳим йўқ,

Тилаб матлабни келдим дарғаҳингга мен гадо, ё Раб.

Дилафгор бир неча муножотлар туркумини яратди. Шоир муножотномалари ҳам мумтоз адабиёт вакиллари асарлари сингари бир қатор фазилатлардан холи эмас. Ана шундай хусусиятлардан бири - банданинг чин дунёга имон билан бориши масаласидир:

Тавба қилдим, тавбаи мақбули ҳидоят айлагил,

Фазли эҳсонинг ман осийга иноят айлагил,

Дилафгор пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.)га чин уммат эканидан сарвари коинотга бағишлаб муносиб наът бағишлайди. Ғазал қуйидаги матлаъ билан бошланади:

Зиҳи шоҳи араб, моҳи ажам, ул саййиди барно,

Худо Қуръонда айди васфинга “Ёсин” илан “Тоҳо”.

Дилафгор ижодининг мумтоз адабиётимиз намуналаридан озиқланиши табиий ҳол бўлиб, Машраб шеърляти ҳам унга беҳад озиқ берганини таъкидлаш керак. Маълумки, Машраб адабиётимиз тарихида ўзига хос йўналишда ижод қилган ҳамда “Қаландария” сулуки асосчиларидан ҳисобланади. Машраб ижоди илоҳий ишқни куйловчи шеърлят экани ҳам барчага маълум. Унинг:

Ҳар кишининг дарди бўлса йиғласин ёр олдида,

Қолмасин армон юракда этсин изҳор олдида,-

ғазалига Дилафгор қуйидагича тазмин боғлаган:

Телба кўнглум кўз тутар, фурсат топиб ёр олдида,

Айласам ҳижрон гамин фил-жумла изҳор олдида,

Ўртаниб куйсам тонг эрмас, рашкдин аҳбоблар

Ғайрлар базми Скандар тузса дилдор олдида.

Дилафгор лирик меросининг аксариятини ишқий ғазаллар ташкил этсада, кези келганда шоир бошқа турларга ҳам мурожаат қила борган.

“Гулшани Дилафгор” тўпламидаги шеърлар ифода ва мазмун жиҳатидан турфа жанрга мансуб бўлиб, шоир мумтоз шериятимизда кенг қўлланилган ғазал, мухаммас, мувашшаҳ, мусаддас, таржеъбанд, чистон ва фард каби

жанрларда самарали ижод қилган. Дилафгор яшаб, ижод қилган давр адабиётимизда миллий уйғониш даври деб аталишида ҳам катта маъно бор.

Шоир ижодида даврнинг таъсири яққол сезилиб туради. Маълумки, ҳар бир ижодкор давр билан ҳамнафас тарзда ижод қилади, шу сабабли унинг асарларида мавжуд тузум белгилари қайсидир маънода бўй кўрсатади. Дилафгор ижодида ҳам бу ҳолни кўриш мумкин. Ҳаёти давомида кўп қийинчиликларни бошидан кечирган ва оғир ижтимоий–сиёсий даврда яшаган, адиб лирикасида ижтимоий-сиёсий руҳдаги шеърлар алоҳида аҳамият касб этади. Таъкидлаш керакки, шоир асарларининг асосини ғазал жанри ташкил этади.

“Гулшани Дилафгор” тўпламида шоирнинг 51 та шеъри жамланган бўлиб, шундан 23 таси ғазалдир. Кўриниб турибдики, адиб ижодида ғазал жанрининг ўрни катта.

Мазкур ғазалларда юқорида кўриб ўтган бадиий санъатлардан ташқари, талмех санъатидан ҳам унумли фойдаланилган. Ғазалларда қўлланилган бадиий санъатлар ўз навбатида ижодкорнинг ички руҳий оламини очиб беради. Айниқса, диний–фалсафий мавзудаги лирик асарларида бу ҳол яққол сезилади.

Дилафгор ижодида Навоий дostonлари қаҳрамонлари бўлмиш, Фарҳод ва Мажнун образлари ҳам кўп қўлланади. Дилафгор ҳам Навоий ижодига ҳавас билан қараган, унинг ижодидан баҳраманд бўлиб, унга ўхшаш ғазаллар битган, шоир бадиий маҳоратини нечоғлик юқори бўлганини юқоридаги кузатувлардан ҳам аён бўлади. Дилафгор анъанавий шеърятимизда қўлланган бадиий санъатларнинг лафзий, маънавий, муштарак тураларини ишлатган ҳолда ўзига хос лирик намуналар ярата олган. Шоир лирикасида мумтоз адабиётимизга хос кўплаб бадиий санъатлардан кенг ва ўринли фойдаланган.

Дилафгор ижодида бадиий санъатнинг бир қатор турлари учрайди. Жумладан, бадиъшуносликдаги “иктибос” санъатининг “дарж” тури шоир асарларига зийнат берган. Шоир ижодида қофия билан боғлиқ поэтик усулларнинг энг қадимийларидан бири бўлган “радд ул-матлаъ” ёки “ийто”

турларидан, чунончи, ийтонинг икки навидан бири *ийтойи хафий* (ёпик, яширин такрор) қўлланилган.

XX аср бошларида фотографиянинг кириб келиши ғазал жанрининг бир қатор янгиликлар билан бойишига сабаб бўлган эди, десак муболаға бўлмайди. Лирик қаҳрамоннинг қалби мухаббатга лиммо-лим бўлганида ёрнинг сурати унга янада қайноқ илҳом берган бўлса не ажаб:

*Илтифот айлаб юбормишсан, нигоро, сурагинг,
Яхши соатда келиб тегди, дилоро, сурагинг.*

*Сирри асрорим ниҳон эрди кўнгил ганжидаким,
Боз қилди ишқими эл ичра ифшо, сурагинг.*

*Рўзу шаб Ҳақдин тилар эрдим сани кўрмақ учун,
Ҳосил ўлди нисфи матлаб, эмди ҳоло сурагинг.*

Лирик қаҳрамон ёрсиз бир нафас ҳам нафас олиши қийин. Мудом унинг хаёли билан яшайди. Айниқса, шоирнинг “Сенсиз” радибли ғазали ўзининг ўйноқилиги, энгил ўқилиши билан ажралиб туради. Шеър матлаби куйидагича:

Шоир ғазалларида илоҳий мухаббат, сўфиёна севги мотивлари ҳам куйланади.

Хулоса қилиб айтганда, “Гулшани Дилафгор” тўплами ноширлари Дилафгор ижодида Муқимий, Хислат, Камий каби шоирларнинг таъсири кучли бўлган деган хулосаларга келишсада, аслида шоир шеърятининг мавзу кўлами анча кенгрокдир. Дилафгорнинг ҳақиқий мусулмон фарзанди сифатида ҳазрати Абу Бакр Сиддиқ муножотларига тахмис боғлаганлиги ҳам бунга далилдир. Дилафгор ғазалларида илоҳий мухаббат, сўфиёна севги мотивлари ҳам куйланади. Шоир аксарият шеърларида ёр гўзаллигига мурожаат қилаётгандек бўлсада, аслида уларда Яратганга бўлган севгисини изҳор қилади.

Адабиётлар:

1. Қуронов Д. ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2010. – Б. 298.
2. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Т.: Zarqalam, 2006. – Б. 107.